

**Die Gründungsgeschichte des Oberpfälzer Freilandmuseums:
Aufbau – Ausgrenzung - Aufarbeitung**

von Dr. Manfred Neugebauer, Museumsleiter i.R.

Eine autobiographische Dokumentation des Begründers und Erbauers (1982 -1993)

Moosburg (Österreich) 2025

Hinweis:

Das vollständige Manuskript befindet sich im Vorlass des Autors in der Stiftung Naturschutzgeschichte

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 4

**PHASE 1 (1977 bis 1981):
Der schwierige Beginn**

Der museale Fehlstart 7
Exkurs: Ein Nazirelikt in der Heimatpflege 10

**PHASE 2 (1982 bis 1992):
„Eine neue Generation von Freilichtmuseum“**

Start unter schwierigsten Bedingungen 14
Standort unter Beschuss: Das „Aus“ für Neusath-Perschen? 19
Forderung nach umfassender Förderung 19
Chronischer Personalmangel: Die vielseitige Rolle des Museumsleiters 20
Vision, Konzept und Umsetzung eines Kulturlandschaftsmuseums 24
Das Museumsgelände als Kulturlandschaftsexponat 29
Erste Voruntersuchungen und wissenschaftliche Grundlagen 31
Aufbruch mit Folgen: Ein Bezirkstagsbeschluss schreibt Geschichte 33
Erschließung und Gestaltung eines kulturhistorischen Geländes 38

Exkurs: Die Teileröffnung 1986 – Ein Meilenstein	41
Multidisziplinäre Forschungen als Basis des Museumsaufbaus	44
Von der Sammlung zur wissenschaftlichen Erschließung	46
Exponatgebäude: Dokumentation und Wiederaufbau	53
Exkurs: Architekturhistorische Besonderheiten	61
Kulturlandschaft als Exponat	67
Die Siedlungsbilder	70
Wege durch die Museumslandschaft	80
Flurformen und Bodennutzung	82
Waldnutzung und historische Waldbilder	86
Haus- und Wildtiere	89
Historische Wasserwirtschaft: Mühlen, Teiche, Weiher	92
Alte Kulturpflanzen und Biodiversität	97
Vom Exponat zur Erkenntnis: Das Museum als Bildungsakteur	105

PHASE 3 (1993):

Folklore und Eventisierung – die Abkehr vom musealen Anspruch

Vorwort von Prof. Dr. Stefan Baumeier 1994	120
Einleitung	121
Ein tragischer Tod und der Beginn eines Traumas	123
„Jetzt ist alles aus, Ihre Gegner haben gesiegt!“	124
Kaltgestellt im Krankenstand	125
Eichenseers Bruch mit dem Gründungskonzept	127

Kulturkonflikt: Wissenschaft vs. Volksbelustigung	134
Anspruch und Realität – Der Niedergang einer Leitidee	146
David gegen Goliath – Der Kampf um Urheberschaft	155

PHASE 3a (1993ff):

Ein einzigartiges Museumskonzept – ein einzigartiges Unrecht

Chronologie: Machtmissbrauch und Ausgrenzung .	164
Exkurs: Die cholерischen Wutausbrüche des Hans Bradl	169
Disziplinarverfahren als Einschüchterung	171
Politisch gelenkte Justiz?	175
Institutionalisierte Demontage	178
Exkurs: Systemtreue statt Rechtstreue	186
Der erzwungene Ruhestand	188
System schützt Täter, nicht Opfer	197
Das Verschweigen und das Recht auf Erinnerung	202
Bilanz der Amtszeit und die dienstrechtliche Bewertung	206
Juristische Würdigung des Falls Dr. Manfred Neugebauer	208

Anhang

Fachtagungen und Diskussionsbeiträge	210
Museumsschriften und Veröffentlichungen (1982–1996) .	211
Literatur zum Oberpfälzer Freilandmuseum (1977–1996) .	212

